

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 641 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Ислонбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'ozaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Turizmدا mehmonxona biznesi tahlili va o'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari	612
Ahmadjon Taniev	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	

ПОРЯДОК АУДИТА ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Турсунов Улугбек Сативолдиевич

Наманганский инженерно-технологический институт
д.э.н., доцент

Аннотация: В данной статье освещены специфические вопросы совершенствования методологии аудита в соответствии с международными стандартами аудита в лизинговых компаниях, организации внутреннего контроля и аудита в лизинговых компаниях, а также особенности внешнего аудита финансовой отчетности лизинговых компаний.

Ключевые слова: лизинговый учет, аудит, операционная аренда, финансовая аренда, баланс.

Annotatsiya: Ushbu maqolada lizing kompaniyalarida auditning xalqaro standartlariga muvofiq audit metodologiyasini takomillashtirish, lizing kompaniyalarida ichki nazorat va auditni tashkil etish, shuningdek, lizing kompaniyalarining moliyaviy hisobotlarining tashqi auditining o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: lizing hisobi, audit, operatsion ijara, moliyaviy ijara, balans.

Abstract: The article describes specific aspects of improving the methodology of auditing in accordance with international auditing standards in leasing companies, the organization of internal control and auditing in leasing companies, and the peculiarities of external auditing of financial statements of leasing companies.

Key words: leasing accounting, audit, operating lease, financial lease, balance sheet.

ВВЕДЕНИЕ

Аудит лизинговых операций играет ключевую роль в обеспечении прозрачности и достоверности финансовой отчетности организаций, участвующих в лизинговых сделках. Лизинговые операции, обладая высокой юридической и бухгалтерской сложностью, требуют тщательной проверки как со стороны внешнего аудита, так и внутреннего контроля.

Особенности учета и аудита таких операций связаны с разнообразием форм лизинга, различиями в налогообложении, а также необходимостью соблюдения стандартов финансовой отчетности. Кроме того, растущий масштаб использования лизинга в бизнесе делает актуальным разработку и совершенствование методик аудита, позволяющих учитывать специфические риски и особенности лизинговых сделок.

Данная статья направлена на изучение порядка проведения аудита лизинговых операций, анализ существующих подходов к аудиту и разработку рекомендаций по повышению эффективности контроля. Уделяется внимание современным методам и инструментам, применяемым в аудиторской практике, с целью повышения качества финансового мониторинга в сфере лизинга.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Аудит лизинговых операций является важным аспектом финансового контроля, требующим тщательного подхода и понимания специфики лизинговых сделок. В научной литературе данная тема освещена в работах различных исследователей, которые анализируют методологию и практические аспекты аудита лизинговых операций.

В диссертации Логунова Д.А. «*Организация и методика аудита лизинговых операций*» (2001) рассматриваются особенности отражения лизинговых операций в бухгалтерском учете и предлагаются рекомендации по организации как внешнего, так и внутреннего аудита для лизингодателей и лизингополучателей.

Дун И.Р. в своей работе «*Бухгалтерский учет и аудит лизинговых операций*» (2009) акцентирует внимание на необходимости разработки методики аудита, учитывающей специфику лизинговых операций, и предлагает практические рекомендации по проведению аудиторских проверок в данной области.

В статье Царцаевой А.В. «*Аудит лизинговых операций*» (2019) подчеркивается сложность юридического оформления лизинговых сделок и необходимость проведения аудита для повышения достоверности отчетности как лизингодателя, так и лизингополучателя.

Таким образом, существующие исследования подчеркивают важность разработки специализированных методик аудита лизинговых операций, учитывающих их юридические и бухгалтерские особенности, а также необходимость стандартизации аудиторских процедур для повышения качества и эффективности аудита в данной сфере.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании анализ аудита лизинговых операций проведён на основе первичных и вторичных данных.

Первичные данные собраны через интервью с экспертами аудиторских компаний, что позволило выявить практические проблемы и методы аудита.

Вторичные данные включали бухгалтерские стандарты, отчёты аудиторских организаций и научные публикации, изучающие лизинговые операции.

Анализ данных выполнен с использованием методов регрессионного и сравнительного анализа, что позволило выявить ключевые риски и предложить рекомендации по повышению эффективности аудита лизинговых операций.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В постановлении Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию аудиторской деятельности в Республике Узбекистан» подчёркивается значимость совершенствования законодательства в сфере аудиторской деятельности. Особое внимание уделяется созданию эффективной системы внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, основанной на международных стандартах. Это направлено на повышение качества предоставляемых аудиторских услуг и укрепление доверия делового сообщества к результатам их работы.

В документе акцентируется внимание на аспектах, которые необходимо учитывать при проведении аудита лизинговых операций. Анализ ошибок, допускаемых бухгалтерией при аудите лизинговых операций, демонстрирует важность улучшения методологических подходов и соблюдения международных стандартов. Эти меры способствуют повышению качества аудита и обеспечивают более высокую прозрачность и надёжность финансовой отчётности.

Основные этапы аудита лизинговых операций

Аудит лизинговых операций включает проверку правильности отражения данных операций в бухгалтерском учёте и финансовой отчётности, а также оценку их соответствия нормативным требованиям. Основные этапы аудита:

Планирование аудита

На этом этапе аудитор собирает информацию о клиенте и его лизинговых операциях для определения объёма и глубины проверки. Задачи планирования:

Определение видов лизинга, используемых клиентом.

Оценка значимости лизинговых операций для финансовой отчётности.

Разработка плана и программы аудита.

Анализ условий договоров лизинга

Аудитор изучает условия договоров для правильной классификации (финансовый или операционный лизинг). Важно убедиться, что существенные условия договора корректно отражены в учёте, включая:

Сроки аренды;

Условия перехода права собственности;

Обязанности сторон по обслуживанию актива.

Проверка бухгалтерского учёта

На этом этапе аудитор оценивает соответствие ведения учёта лизинговых операций требованиям законодательства. Основные задачи:

Проверка правильности отражения лизинговых платежей.

Оценка адекватности амортизационных начислений для объектов лизинга.

Проверка расчёта и отражения обязательств по лизингу в балансе.

Особенности учёта основных средств, полученных в аренду

Основные средства предприятия могут принадлежать либо быть арендованными на условиях операционной (краткосрочной) или финансовой (долгосрочной) аренды. Отношения между арендатором и арендодателем регулируются в соответствии с договором аренды, учитывающим требования Гражданского кодекса, Закона о лизинге и других нормативных актов.

Основные средства, полученные в операционную аренду, учитываются на забалансовом счёте 001. Арендатор должен вести учёт на основе инвентарной карты арендодателя (форма AV-6).

При финансовой аренде основные средства отражаются на счёте 0310 «Основные средства, приобретённые на условиях долгосрочной аренды».

Расчёты с арендодателем ведутся на счетах 6910 («Краткосрочная арендная плата к оплате») и 7910 («Долгосрочная арендная плата к оплате»).

Аудит профинансированных лизинговых сделок

При аудите лизинговых сделок особое внимание уделяется:

Сравнению данных бухгалтерской отчётности с договорами аренды и внутренними документами.

Проверке всех этапов сделки от начала до конца для выявления расхождений.

Получению аудиторских доказательств из альтернативных источников для подтверждения достоверности данных.

Эффективность аудита лизинговых операций зависит от правильной организации всех этапов проверки, включая планирование, формирование команды аудиторов, проведение проверки, подготовку отчётов и заключений (Таблица-№1).

Таблица №1. Задачи на проведение аудита лизингодателя.

№	Названия	Сводка задач
1	Общие вопросы	Определение наличия лицензии на занятие лизинговой деятельностью. Проверка законности договоров лизинга, в том числе договоров о переходе права собственности.
2	Основные средства	Аналитический и синтетический учёт доходов и расходов основных средств по договору аренды с арендодателем. Точность расчета амортизации арендуемого имущества. Стоимость сданного в аренду имущества, включая приобретение арендатором. Счет капитальных вложений в арендуемое имущество.
3	Формирование себестоимости	В расходах учитываются ссуды и займы. Расчет стоимости страхования арендуемого имущества. Расчет стоимости ремонта сданного в аренду имущества.
4	Реализация лизинговых услуг.	Учет доходов по договорам лизинга.
5	Расчеты	Расчеты с поставщиками и подрядчиками. Счета с покупателями и покупателями. Счета в бюджете и внебюджетных фондах. Расчеты с различными дебиторами и кредиторами.
6	Налогообложение лизинговых операций	Сделки с объектами лизинга - расчеты по налогообложению покупки, ипотеки, передачи лизингополучателю и сделок продажи. Налогообложение доходов, полученных по договорам лизинга.
7	Отчет	Бухгалтерский отчет - достоверное представление результатов деятельности. Налоговая отчетность - надежное представление о результатах.

При проверке лизинговых сделок важно в первую очередь полагаться на доказательства, собранные самой аудиторской фирмой. Особое значение имеет использование письменных доказательств, однако не стоит полностью игнорировать устную информацию, предоставленную сотрудниками и третьими лицами. Устные свидетельства могут стать основой для важных выводов, которые помогут быстро ознакомиться с учётной политикой, налогообложением и другими юридическими аспектами, связанными с лизинговыми операциями на предприятии.

Такой подход к аудиту позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на проверку, и в короткие сроки идентифицировать всю систему отчётности, выявить её пробелы и ошибки. Это способствует повышению качества аудита и эффективности работы аудиторской компании (Таблица-№2). [5]

Таблица №2. Задачи по проведению аудита лизингополучателя.

№	Названия	Сводка задач
1	Общие вопросы	Проверка законности договора аренды, в том числе договора о передаче прав собственности. Наличие соответствующих решений Совета директоров о разрешении договоров лизинга.
2.	Основные средства	Аналитический и синтетический учет основных средств, полученных по договору аренды. Точность начисления и учета амортизации арендованных основных средств. Покупка сданного в аренду имущества, в том числе на длительный срок. Счет капитальных затрат по арендуемому имуществу.
3	Формирование себестоимости	Учет расходов в виде арендных платежей по договору аренды. Расчет стоимости страхования арендуемого имущества. Расчет стоимости ремонта сданного в аренду имущества.
4	Реализация лизинговых услуг.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками. Счета с покупателями и покупателями. Счета в бюджете и внебюджетных фондах. Расчеты с различными дебиторами и кредиторами.
5	Расчеты	Сделки с объектами лизинга - расчеты по налогообложению сделок приобретения, залога и покупки.
6	Налогообложение лизинговых операций	Бухгалтерский учет - это надежное представление о производительности. Налоговая отчетность - надежное представление о результатах.
7	Отчет	Бухгалтерский учет - это надежное представление о производительности. Налоговая отчетность - надежное представление о результатах.

Оптимизация организационных процессов аудита лизинговых сделок

Оптимизация организационных процессов аудита лизинговых сделок помогает выявить типичные ошибки и недоразумения, которые могут возникнуть при учёте операций по договорам лизинга.

Наряду с общим планом и программой аудита лизинговых сделок, аудиторской фирмой собираются и классифицируются основные ошибки, связанные с такими сделками. Это позволяет структурировать процесс проверки и сосредоточиться на ключевых аспектах, влияющих на качество финансовой отчётности. [6]

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Аудит лизинговых операций является важным элементом контроля за соблюдением финансовой дисциплины и правильности учёта в компаниях, использующих лизинг. В Узбекистане процесс аудита регламентируется законодательными нормами, которые предусматривают тщательную проверку всех аспектов лизинговых сделок. Проведение качественного аудита помогает минимизировать риски и укрепить доверие к финансовой отчётности компании.

В заключение можно отметить, что аудит лизинговых операций представляет собой сложный и многоаспектный процесс, требующий учёта специфики таких сделок, а также их юридических и бухгалтерских особенностей. Исследование показало, что эффективное проведение аудита возможно только при использовании современных методов и инструментов, адаптированных к условиям лизинговой деятельности.

Одним из ключевых выводов является необходимость стандартизации аудиторских процедур в области лизинга, что позволит повысить качество и прозрачность финансовой отчётности как для лизингодателей, так и для лизингополучателей. Анализ первичных данных выявил, что основной проблемой в аудите лизинговых операций является недостаточная детализация бухгалтерских записей и отсутствие унифицированных подходов к оценке рисков.

Кроме того, вторичные данные подтвердили важность применения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) при отражении лизинговых операций, что особенно актуально в условиях глобализации и интеграции финансовых рынков. Современные подходы к аудиту должны включать:

- применение цифровых технологий,
- автоматизацию аналитических процессов,
- использование методов оценки рисков для минимизации ошибок и повышения достоверности аудиторских заключений.

Использованная литература

1. Ageeva O. A. International Financial Reporting Standards. Theory and Practice. Moscow: Yurayt, 2016. – 448 с.
2. Закон Республики Узбекистан «О аудиторской деятельности» (новая редакция) от 26.05.2000 г. № 78-II. // www.lex.uz.
3. Ibragimov A., Karimov A., Rizayev N., Imamova N. International Financial Reporting Standards. Ташкент: Молия, 2018. – 296 с.
4. Tursunov U.S., Ibragimov A.K. Peculiarities of the Accounting Balance in Modern Management System. International Journal of Management, IT & Engineering, Vol. 10, Issue 02, February 2020, ISSN: 2249-0558, Impact Factor: 7.119.
5. Tursunov U.S., Ibrahimova I., Nosirov A. Auditing of Financial Reporting in the Republic of Uzbekistan. International Journal of Management, IT & Engineering, Vol. 9, Issue 7, July 2019, ISSN: 2249-0558, Impact Factor: 7.119.
6. Tursunov U.S. Investment Climate in Industries. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD), Volume 4, Issue 5, July-August 2020. Available online: www.ijtsrd.com. e-ISSN: 2456-6470.
7. Логунов Д.А. Организация и методика аудита лизинговых операций. – 2001.
8. Дун И.Р. Бухгалтерский учет и аудит лизинговых операций. – 2009.
9. Царцаева А.В. Аудит лизинговых операций // Многоуровневое общественное воспроизводство: вопросы теории и практики. – 2019. – № 8 (24). – С. 171–177.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

